

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ СОГДА В НУМИЗМАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Зайниддинова Машхура Илхом кизи

(Студент 4 курса исторического факультета Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова)

Аннотация: В данной статье представлены сведения об истории Согда на основе нумизматических источников, уделено особое внимание торговле и связям с разными странами. Другая причина, по которой нумизматические источники являются ценными источниками при изучении истории, заключается в том, что по надписям на этих монетах мы можем определить даты и имена правителей на монете, надпись страны, отчеканившей монету, год ее правления. чеканка, человек, который правил страной в то время, когда чеканилась монета, и мы можем узнать много такой информации.

Ключевые слова: сугдийской культуры, Средней Азии, Тохаристан, Чоч, Уструшона, Г.Бабайоровым, Шишпир, Авархуман, Самарканда, Чоч, Фергане.

В результате реформ, проводимых в области истории и археологии с первых лет независимости нашей страны и по сей день, широко развернулось изучение исторических памятников и объектов во всех регионах нашей страны, и многие из наших материальное и культурное наследие изучены учёными. Эффективные исследования проводятся и по сей день. Сугдская конфедерация, являющаяся одной из исторических стран, которая изучалась в столь масштабных масштабах и изучается до сих пор, имеет своё историческое значение, географическое положение, Великий Шелковый путь. Это до сих пор одна из древних земель, вызывающая спорные споры среди исследователей из-за своей значимости в мире и так далее. Исследования, проведенные в годы независимости представителями

уникальной узбекской школы согдиноведения в процессе изучения согдийской эпиграфики и нумизматики, стали причиной признания мировых согдийских ученых. Кроме того, проводятся исследования Согдийского государства и места сугдийского народа на Великом Шелковом пути, сугдийского языка и его письменных памятников, сугдийской культуры, дипломатии, государственной деятельности и многих других аспектов истории Согдийского государства. осуществляется в мировом масштабе. Одной из причин, почему этот исторический регион широко изучается мировыми учеными, являются дипломатия и торговые связи сугдийцев. Нумизматические источники, безусловно, являются одними из источников, которые помогают исследователям изучать подобные аспекты истории согдийцев. Именно поэтому сегодня на многих монетах, отчеканенных согдийскими правителями и широко используемых на Великом шелковом пути, широко практикуется изучение нумизматических источников. среди ученых.

Известно, что к числу археологических памятников, дающих точную информацию при изучении истории, относятся нумизматические источники, поскольку на монетах показано, когда и каким правителем они были отчеканены, а на некоторых монетах изображен внешний вид правителей, фотографии которых не сохранились. По нескольким изображениям можно определить религиозные верования того периода, когда они были отчеканены.

Исследования, проведенные на протяжении многих лет, свидетельствуют, что Центральноазиатский регион относится к числу стран с развитой культурой городского планирования и доминированием крупных стран. Ряд стран, образовавшихся в этой стране, чеканили собственные монеты. Он также известен нам из множество письменных источников. Первоначально на территории Средней Азии монеты и деньги, считавшиеся

удобным средством торговли, использовались в Греко-Бактрийском государстве, правившем в IV-II веках до нашей эры, и большом Кушанском царстве, существовавшем в II и III века до нашей эры. Позже, в раннем средневековье, монеты чеканили в государствах Согд и Древний Хорезм, которые считались крупными центрами региона. В то же время монеты чеканили в государстве Канг, который представлял собой крупную административную единицу в Чочском оазисе (III вв. до н.э. и III вв. н.э.), VII- К 8 веку монеты чеканили правители Фергонской и Уструшонской областей. До этого времени господствующие в регионе государства вели торговля посредством бартера.

Такие административные единицы, как Согд, Тохаристан, Чоч, Уструшона, Фергана, Отрар, которые расположены между Амударьей и Сырдарьей и в прилегающих к ней регионах, начиная с раннего средневековья выпускали собственные монеты, которые начали чеканить. Этот процесс свидетельствует о том, что вышеупомянутые государства в то время правили как независимые государства, и об этом мы можем узнать по маркам разных хумдаров на монетах, найденных в ходе исследования.¹ Особое место в освещении политической, экономической и культурной жизни своего времени занимает информация на этих монетах, чеканившихся преимущественно как средство политических и экономических нужд. В том числе отраженные в них имена и титулы правителей, различные символические знаки (марки А и др.) помогают в большей степени осветить политическую жизнь, иконографические (изображения и сюжеты) и палеографические аспекты, технику производства, вид металла и т. д. служат для представления культурной и

¹ Гайбулла Бобоёров, Бобир Гойибов "Сугдшуносликка кириш-I Сугдий тил ва нумизматика" Т.2018, 40-б.

экономической ситуации того времени. Согласно источникам, появление первых монет в Согдийском государстве связано с монетами Александра Македонского, которые были широко распространены в регионе, известно нам по сведениям, предоставленным многими нумизматами.² Монеты Согда, выполненные в подражание монетам Александра, отличаются от них в некоторых аспектах. Например, монеты Александра изготовлены из серебра, а монеты Согда - из смеси серебра и других минералов. Монеты были изготовлены из меди внутри и из меди. серебро снаружи.

Другая причина, по которой нумизматические источники являются ценными источниками при изучении истории, заключается в том, что по надписям на этих монетах мы можем определить даты и имена правителей на монете, надпись страны, отчеканившей монету, год ее правления. чеканка, человек, который правил страной в то время, когда чеканилась монета, и мы можем узнать много такой информации. По сведениям, предоставленным Г.Бабайоровым, Шишпир, Авархуман, Тукаспадак, Тархун, Гурак были написаны в Согде на монетах, отчеканенных в подражание китайским монетам в древнем Согдийском государстве во второй половине VII - середине VIII в. века. Мы можем встретить имена правителей древнего Сугдийского государства, таких как Тургар.

В раннем средневековье монеты чеканились правителем каждой из земель Самарканда, Пянджа, Кеша и Нахаба, входивших в Согдийскую конфедерацию. Согдийские монеты, найденные в ходе исследований, имеют множество знаков, правящих штампов и многое другое. Кроме того, перечисляются и титулы государственных правителей, такие как каган, хатун, ахурпат, хуву.³ Исправление О.И.Смирновой группы согдийских

² А.Бердимуродов, Ш.Индаминова "Буюк ИПАК йули" Т.:2017, 246-б

³ Гайбулла Бобоёров, Бобир Гойбов "Сугдшуносликка кириш- I Сугдий тил ва нумизматика" Т.2018, 48-б.

монет, читающихся как «могущественный правитель» или «владыка рода» как «Правитель Турана», требует пересмотра этого вопроса. Идентификация предложения «хакан» обращает на себя внимание, поскольку содержит информацию, проливающую свет. по этому вопросу. По мнению нумизматов, изображения правителей, изображенные на монетах этого типа, также имеют сугдийскую форму, и именно эти изображения правителей и фразы типа «Каган» или «Правитель типов», написанные на монетах, имеют отношение к Турецкому каганату. правили границами Средней Азии в раннем средневековье. Если термины, связанные со многими тюркскими народами, упомянутые на этих монетах, связаны с названием «Турон», который считался в то время землей тюрков, то история нашей На основе этих источников можно определить родину, что может привести к решению ряда еще нерешенных проблем обучения.

В раннем средневековье на сугдийском языке писали монеты, чеканенные не только в Сугдийской конфедерации, но и в соседних странах Чоч, Фергане, Уструшане, Бухаре, Тохаристане и далекой соседней стране Хорезме. в этот период сугдийцы имели большое значение не только на своей территории, но и в прилегающих к ней крупных административных единицах.

Список использованной литературы:

1. Гайбулла Бобоёров, Бобир Гойилов "Сугдшуносликка кириш- I Сугдий тил ва нумизматика" Т. 2018
2. А. Бердимуродов, Ш. Индаминова "БУЮК ИПАК ЙУЛИ" Т.: 2017
3. В. G'oyibov "Sug'd tarixidan lavhalar" Samarqand-2020, SamDU nashriyoti
4. Internet ma'lumotlari